

СРАВНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА *ДРУГОГО*
В «РУССКОМ ДНЕВНИКЕ» ДЖОНА СТЕЙНБЕКА

Дворяшина В.С.

старший преподаватель кафедры мировой литературы

Узбекского государственного университета

мировых языков, Ташкент

terra-dvs@mail.ru

Аннотация. В статье сравнения в травелоге Джона Стейнбека «Русский дневник» рассматриваются как прием и стратегия осмысления и объяснения американскому читателю советской действительности. Объектом исследования выступают наиболее показательные микрообразы, воплощенные в форме сравнительных конструкций. Цель работы состоит в выявлении роли сравнений в создании образа Другого и определении их значения для раскрытия авторской концепции произведения. Методологическую основу исследования составляют контекстуальный, структурно-семантический и интерпретационный методы анализа текста.

В статье делается вывод, что сравнения, несмотря на их относительно ограниченное количество, занимают важное место в репрезентации природного и культурного пространства послевоенного СССР, направляя восприятие читателя и облегчая понимание незнакомых ему реалий. Показано, что данный прием позволяет соотносить явления чужой культуры с привычным опытом адресата, выделяя при этом их уникальные особенности. Особое значение сравнения приобретают в ситуациях, связанных с преодолением устойчивых представлений о Советском Союзе и поиском оснований для взаимопонимания между представителями различных культур. Делается вывод о том, что сравнения в «Русском дневнике» выполняют функцию культурного посредничества, способствуя формированию диалога между разными картинами мира и выражению авторского взгляда на увиденное.

Ключевые слова: травелог, путешественник, сравнение, своя культура, сходство, различие, авторское отношение.

THE PRAGMATIC FUNCTION OF COMPARISONS
IN JOHN STEINBECK'S "A RUSSIAN JOURNAL"

Dvoryashina V.S.

Senior Lecturer, Department of World Literature,

Uzbek State World Languages University

terra-dvs@mail.ru

Abstract. The article examines similes in John Steinbeck's travelogue *A Russian Journal* as one of the means of interpreting and explaining Soviet reality to an American readership. The object of the study is represented by the most illustrative micro-images realized through comparative constructions. The aim of the research is to identify the role of similes in shaping the image of the Other and to determine their significance for the author's conceptual vision of the work. The methodological framework is based on contextual, structural-semantic, and interpretative approaches to text analysis.

The study demonstrates that, despite their relatively limited number, similes occupy an important place in the representation of the natural and cultural landscape of the postwar Soviet Union, guiding the reader's perception and facilitating the understanding of unfamiliar realities. It is shown that this device enables the author to relate phenomena of a foreign culture to the reader's familiar experience while preserving their distinctive features. Particular significance is attached to similes in episodes associated with overcoming entrenched perceptions of the Soviet Union and seeking grounds for mutual understanding between representatives of different cultures. The article concludes that similes in *A Russian Journal* function as a form of cultural mediation, fostering dialogue between different worldviews and conveying the author's interpretation of the observed reality.

Keywords: travelogue, traveler, comparison, native culture, similarity, difference, authorial attitude.

Введение.

При характеристике жанрового своеобразия травелога, многие современные исследователи отмечают присущую ему диалогичность, вкладывая в это определение различные смыслы – от умения автора вызвать интерес читателей к рассказу о проделанном путешествии и удерживать его внимание, изобретая и применяя различные приемы поддержания контакта, до более масштабной задачи налаживания диалога культур: «Читатель не только

наблюдает иную культуру, но и проживает вместе с рассказчиком опыт встречи с чужим/другим миром и его реалиями» [2; с.18].

Ставя перед собой цель познакомить читателя с увиденным в незнакомых стране или регионе, автор закономерно опирается на общий с адресатом опыт, прибегая к помощи характеристики неизвестного, чужого на основе известного, понятного, используя с этой целью прием сравнения. Образ-сравнение в этом случае формируется под воздействием «национальных ментальных категорий» [4; с.127-128]. С другой стороны, сравнение в травелоге должно передавать и индивидуально-авторское восприятие наблюдаемого, изучаемого, переживаемого мира Других, способствуя выявлению системы смыслов и оценок (авторской концепции): «Любое сравнение как способ передачи информации [...] существенно зависит от интенции эмитента и его стремления донести до реципиента смысл высказывания и таким образом достичь успешности коммуникации» [3; с.86]. Можно сказать, что в травелоге в сравнениях и их содержательном плане непосредственно отражаются основные стратегии создания образа Других, присущие данному жанру, и включающие в себя поиск различий, поиск сходств, осознание общего при принципиальной нетождественности культур и национального мировосприятия.

Материалы и методы.

Данное исследование осуществлялось на материале травелога американского писателя Джона Стейнбека «Русский дневник». В качестве объекта исследования выступали сравнительные конструкции, которые рассматривались как особая единица поэтики. В его жанровом преломлении сравнение было отнесено к наиболее значимым средствам реализации стратегии по созданию образа Других. Автор статьи исходил из положения об осознанном характере использования сравнений в произведениях Стейнбека: с их помощью автор не только создавал образ Других, доступный для восприятия читателей у себя на родине, но и транслировал свои оценки увиденного. Основное внимание в работе было сосредоточено на сравнениях, использованных в пейзажно-описательных контекстах, с целью выявления их скрытых смыслов и характеристики высокого журналистского мастерства автора и определения специфики авторского журналистского стиля. При этом в работе использовались методы контекстуального и структурно-семантического анализа текста.

Результаты.

Несмотря на редкость использования сравнений в «Русском дневнике», что объясняется журналистской природой этого произведения Стейнбека, данный прием можно считать одним из важнейших носителей культурно-значимых смыслов, а его включение в текст решает прагматическую задачу, облегчая американскому читателю восприятие информации об ином природно-культурном пространстве и устройстве жизни другого народа. Сравнения, как правило, занимают центральное место в описаниях основных природно-культурных ландшафтов (долина, река, горы, город) как части более масштабного образа Других, оттеняя смысл остальных предметных деталей и раскрывая принцип их отбора и включения в текст. Каждое сравнение у Стейнбека – целостный, емкий, информативный образ. При этом сравнение в «Русском дневнике» решает несколько задач, поскольку, помимо информирования, дает возможность сохранить внешнюю объективность, в то же время выступая как носитель авторских оценок, формирующий сложную идейную концепцию этого травелога. Важно, что сравнения в «Русском дневнике» используются и как средство деконструкции стереотипов: на фоне того, что Стейнбек не только избегает распространенных клише западной пропаганды периода «холодной войны», но и пародирует укорененные в сознании масс западные и советские стереотипы, прием сравнения помогает показать иной, «обыденный» пласт жизни в СССР, разрушая образ враждебного, непонятного мира, указывая на сходство людей разных культур.

Обсуждение.

«Русский дневник» (1947, 1948) Джона Стейнбека в западной традиции травелогов о России занимает особое место, воспринимаясь исследователями и как объективное, относительно непредвзятое свидетельство о начальном периоде «холодной войны», разделившей вчерашних союзников на основе принципиальных различий идеологических позиций и стратегических целей, и как выдающаяся журналистская работа, сочетающая глубину наблюдений за жизнью людей и парадоксами функционирования административной системы с искусством точных, лаконичных и ёмких деталей, придающих всему тексту художественно-литературный характер. Умение сделать серьезные обобщения и концентрированно, внешне беспристрастно передать их сущность в условиях пристального контроля принимающей стороны, соединив живописно-образную картину с глубоким подтекстом, проявилось, в том числе, и в использованных в «Русском дневнике» сравнениях.

Находясь в центре описательных контекстов, немногочисленные, но оригинальные сравнения Стейнбека способны заменить развернутые характеристики, соответствуют по духу стилистическим доминантам произведения (краткость, сдержанность, строгая документальность), подобно линзе, направляют и фокусируют читательское воображение и мышление. При этом они могут быть основаны как на универсальных знаниях, так и на культурно-специфическом опыте путешественника. Ниже обратимся к анализу конкретных примеров сравнений в тексте «Русского дневника».

Т. Шиллинглю в предисловии к новому переводу травелога Стейнбека указывает на кинематографичность авторского видения мира Других и гармоничность сочетания стиля журналистского текста и фотографий, сделанных спутником писателя – фотографом Р. Капой [5; с.19-20]. Создавая образ страны, Стейнбек с удовольствием воспроизводит виды, открывающиеся с высоты летящего самолета. С них во многих случаях начинается знакомство читателя с тем или иным регионом (центр, Грузия) и подводится эмоционально-образный итог его посещения. Задача описания – не просто создать условия для восприятия незнакомого с отсылкой к известному, но и подготовить соответствующее авторскому замыслу направление мыслей. Например, первые впечатления, вызванные Грузией, транслируют ощущение спокойствия, что особенно значимо в связи с замечанием о состоянии Ростова, практически полностью разрушенного во время войны, а экзотические виды опосредованы сопоставлением с привычными для читателя картинами: «Эти места можно было принять за побережье Калифорнии, с той лишь разницей, что Черное море не такое большое и буйное, как Тихий океан, а берег здесь не такой каменистый. Черное море на самом деле синего цвета и очень спокойное, а пляжи кажутся белыми» [6; с.133].

Совсем иное впечатление передается благодаря сравнению, использованному при описании вида сверху на окрестности Ленинграда: «В некоторых районах, где шли сильные бои, земля была изрыта и иссечена так, что напоминала поверхность Луны. А возле Ленинграда разрушения были просто колоссальные» [6; с.30]. В этом примере сравнение является одним из звеньев в цепочке страшных последствий войны, которые располагаются с учетом их нарастающей интенсивности (шрамы – глубокие шрамы – лунная поверхность – колоссальные разрушения). Сравнение же изуродованной взрывами земли с лунным пейзажем, с одной стороны, вызывает яркие образные представления, с другой – выдвигает на первый план не просто значение масштабности

разрушений, но безжизненности когда-то обжитых территорий вблизи крупного административно-культурного центра.

С помощью одного сравнения Стейнбек может не только помочь представить открывшуюся путешественнику картину, но и передать атмосферу места, ритм и скорость жизни, как, например, в сравнении, замыкающем описательный панорамный контекст, посвященный Волге: «В это время года и в этих местах Волга – прекрасная, широкая, спокойная река, которая служит основной транспортной артерией города. [...] Плыли по реке и огромные плоты, на которых были выстроены целые поселки: пять-шесть домиков и маленькие загоны для коров, коз и кур. [...] В общем, на Волге кипела жизнь, которая напомнила нам описание Миссисипи, данное в свое время Марком Твенном» [6; с.116-117]. В творчестве последнего, согласно наблюдениям литературоведов, Миссисипи выступает как ментальная карта Америки, фиксирующая оппозиции Восток – Запад (как граница между освоенным и неосвоенным переселенцами пространством континента) и Север – Юг (как различие между свободными от рабства и рабовладельческими штатами), и как художественный образ, воплощающий в себе модель развития американской нации [1; с.8, 11-12].

Русская река в описании Стейнбека, несомненно, приобретает и символические художественные смыслы, которые совершенно оправдывают использование стертой метафоры «транспортная артерия». Волга и есть сложный образ-символ жизни, в которой сосуществуют и память о жертвах войны, и оставленные ею разрушения (упомянутая Стейнбеком «обширная картина разрушений города» Сталинграда, открывающаяся с речного берега), и большая экономика, и труд многих тысяч людей, и быт, и развлечения, отмечающие возврат к мирным будням. Здесь заметим, что зарубежный гость счел необходимым внимательно приглядеться и отдельно остановиться на описании огромных плотов, состоящих из стволов деревьев, которые рубят и спускают по реке, чтобы от них можно было отделять материал, необходимый для восстановления разрушенных войной прибрежных населенных пунктов. Это явление он воспроизводит, прибегая как к общему, так и к крупному плану, показывая, что на огромных плотках живут обычные люди, которые заняты своими частными делами (одна женщина в небольшом загоне доит корову, другая – стирает). Тем самым автор последовательно реализует сформулированный в начале «Дневника» замысел, состоящий в том, чтобы показать жизнь простого человека, которая пребудет всегда, вопреки иррациональным силам войны,

рациональным идеологическим системам и организованной пропаганде. Однако увиденная на Волге картина передана в «Русском дневнике» таким образом, что она становится репрезентацией одного из центральных мотивов книги, связанной именно с посещением Сталинграда: какими бы ни были выносливыми и целеустремленными маленькие люди, им нужна помощь, в том числе и техническая, а пока страна-победитель восстанавливает себя в одиночку. Параллель «Волга в середине двадцатого века» – «Миссисипи в девятнадцатом веке» основана, в том числе, и на подчеркнутом внимании к медленному, хотя и безостановочному, возвращению мирной жизни (люди на плотах успевают возвести хозяйственные постройки и устроить быт, подобно деревенским жителям, пока плоты достигнут места назначения; плавающие по русской реке корабли характеризуются американцем как старые, тяжелые, неуклюжие («маленькие кораблики с колесами по бокам», «над некоторыми тяжелыми неуклюжими судами иногда даже поднимали паруса»). Сопоставляя Волгу и Миссисипи времен Марка Твена, Стейнбек не просто помогает представить американским читателям будни советских граждан, но и передает свои оценки увиденного, формируя авторскую идейную концепцию книги.

Литература:

1. Анцыферова О. Ю. Миссисипи Марка Твена как социокультурный конструкт // Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2013. Вып. 1 (13). – С.5-13.
2. Василенкова Л.Б. Иноязычные вкрапления в тексте травелога как средство создания образа чужой страны // Мир русского слова. – 2019. – №2. – С.17-21.
3. Постникова С.В. Прагматический потенциал сравнения и способы его реализации // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2016. – №6. – С.85-88.
4. Ряпов Р.И. Травелог как диалог // Гуманитарный научный вестник. – 2020. – №8. – С.125-132.
5. Шиллинглюу С. Предисловие / Стейнбек Дж. «Русский дневник». – М.: ЭКСМО, 1948. – С. 10-25.

Источник:

6. Стейнбек Дж. «Русский дневник»: пер. Е. Кручина – М.: ЭКСМО, 1948. – 181 с.